

**O'ZBEK VA INGLIZ STEREOTIPLARINING MADANIYATLARARO
TO'QNASHUVI**

Mualliflar: Isayeva Sitora Husniddin qizi

Imomova Mexriniso Umarovna

Toshkent viloyati , Yangiyo`l tumani 58-maktab

Annotatsiya: Turfa millat vakillari bilan qanday aloqa qilishni o'rganish va eng muhimi, bunday muloqotdan zavq olish uchun o'rganilayotgan tilning xususiyatlarini tushunish kerak. Har bir etnik guruhning tili tirik organizm bo'lib, uning tarixi, madaniyati va ijtimoiy hayoti bilan uzviy bog'liqdir. Til va madaniyatning o'zaro aloqasi, o'zaro ta'siri muammosi tilshunoslikda markaziy masalalardan biri hisoblanadi. Mazkur maqolaning negizida o'zbek va ingliz tillarida milliy madaniyatga xos lingvomadaniy stereotiplarni tahlil etish, madaniyatlararo to'qnashuvini oldini olish yotadi.

Kalit so'zlar: stereotip, to'qnashuv, lingvomadaniyat, badiiy adabiyot, madaniy to'qnashuv, tassavur, muloqot

Abstract:The most essential ability to understand the characteristics of learning foreign languages is to learn how to communicate with people of different nationalities and, most importantly, to enjoy this communication. The language of each ethnic group is a living organism and is inextricably linked with its history, culture and social life. The problem of the interaction of language and culture is one of the central issues in linguistics. This article is based on the analysis of linguistic and cultural stereotypes in the Uzbek and English languages, as well as the prevention of intercultural conflict.

Keywords: stereotype, conflict, linguocultural aspects, cultural shock, communication, personality

traits

Muammoning dolzarbligi bir necha omillarga bog'liq: birinchidan, madaniyatlarning globallashuvi va turli lingomadaniyat jamoalari vakillarining millatlararo aloqasi sharoitida kommunikatorlarning o'zaro anglashuviga; ikkinchidan, xalqlarning tili, madaniyati va psixologiyasining o'zaro ta'siri muammolariga qiziqishning paydo bo'lishi, o'quv jarayonida turli xil nizolar yuzaga kelishi bilan izohlanadi. Onglarning qarama-qarshi suhbatlari - sheriklarning bir-birini noto'g'ri tushunish oqibati; ular tomonidan etnosentrizmning namoyon bo'lishi, har bir millatning stereotiplari to'qnashuvidir. Hozirgi vaqtda "stereotip" hodisasi tadqiqotchilarning e'tiborini tobora ko'proq jalb qilmoqda, chunki boshqa tabiatdagi stereotiplar, bir tomondan, madaniyatlararo aloqani amalga oshirishni osonlashtiradi, chunki ular oldindan o'z xususiyatlari haqida g'oyalar berishadi, millatning xarakteri va shu bilan madaniyatlararo aloqani amalga oshirishni osonlashtiradi, boshqa tomondan esa - xalqlarning turli xil stereotiplari to'qnashuviga olib keladi, ziddiyatli vaziyatning paydo bo'lishiga yo'l ochib beradi.

Stereotiplarning turli xil ta'riflari mavjud. Ulardan birinchisiga V.Lippmann, D.Kats va K.Brayli tomonidan berilgan ta'rif kiradi. Lipman ta'biricha "stereotiplar" bu - atrofdagi olamni idrok etishning o'ziga xos shakli, va bizning ongimizga yetib borguncha hissiyotlarimizdagi ma'lumotlarga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatadigan omildir.¹² Lippmanning so'zlariga ko'ra, inson atrofdagi dunyoni barcha qarama-qarshiliklarida tushunishga harakat qilib, o'zi bevosita kuzatmagan hodisalarga nisbatan "tassavurida manzara" yaratadi. Inson hayoti davomida bevosita ularga duch kelmasdan oldin ham ko'p narsalar to'g'risida aniq tasavvurga ega bo'ladi. Bunday stereotiplar ma'lum bir shaxsning yo guruhning madaniyatini aks etishi ta'sirida shakllanadi: «Ko'p hollarda biz avval ko'rib turib ta'rif beramay, birinchi u yoki bu hodisani o'zimiz belgilaymiz, keyin kuzatamiz. Umuman olganda : tashqi dunyodagi chalkashliklardan,

¹² Lippman W. jamoatchilik fikri. N.Y. 1950 yil. [95]

mentalitetimiz yuklaydigan xususiyatlarnigina ajratib olamiz va ushbu ma'lumotlarni stereotiplar shaklida qabul qilishga moyilmiz.”¹³

Stereotiplar insonga umuman olam haqida tasavvur hosil qilish, uning tor ijtimoiy, geografik va siyosiy muhitidan chiqib ketishga imkon beradi. Lippmanning ta'kidlashicha, stereotiplar avloddan-avlodga shunchalik qat'iy ravishda o'tadiki, ular ko'pincha borliq, voqelik, biologik fakt sifatida qabul qilinadi. Agar shaxsiy tajribamiz stereotipga zid bo'lsa, ko'pincha ikkita narsadan biri sodir bo'ladi: inson o'zgaruvchan emas, negadir o'z qarashlarini o'zgartirishga qiziqmaydi yoki shunchaki bu qarama-qarshilikni sezmaydi, yoki uni qoidani tasdiqlovchi istisno deb biladi va odatda oddiygina bu haqda unutadi. Sezgir, qiziquvchan odamning esa stereotiplari voqelik bilan to'qnashganda, atrofdagi olam haqidagi tasavvurlarini o'zgartiradi. Lippmann stereotiplarni shubhasiz noto'g'ri tushunchalar deb hisoblamaydi. Uning fikriga ko'ra, stereotip to'g'ri, yoki qisman to'g'ri, yoki yolg'on bo'lishi mumkin. Lippmann nafaqat "stereotip" (yunon. stereos-qattiq, typos-iz tamg'a, tip) atamasini ilmiy muomalaga kiritdi, unga ta'rif berdi, balki ushbu hodisaning muhimligini ham ta'kidladi. Umuman olganda «Stereotiplar tizimi bizning shaxsiy urf-odatlarimizda muhim rol o'ynaydi, bu esa jamiyatdagi o'rnimizni himoya qiladi, shuningdek, tezkor hayotimizda vaqtni tejashga va dunyoni barqaror ko'rish va uni qamrab olishga qaratilgan chalkash urinishlardan qochishga yordam beradi» deb takitlaydi u.¹⁴ Ushbu stereotiplarni tushunish bilan bir qatorda uning ikkita muhim xususiyatini ajratib olish lozim – birinchisi milliy madaniyat tomonidan belgilanib, mehnat kuchini tejash vositasi deb qaralsa, ikkinchisi esa shunga muvofiq ravishda lingvistik vosita ham bo'la oladi. Agar matematik muammolarni hal qilish algoritmlari odamning fikrlashini saqlab qolsa, u holda stereotiplar insonning o'zligini "qutqaradi".

¹³ Lippman W. jamoatchilik fikri. N.Y. 1950 yil. [81].

¹⁴ Lippman W. jamoatchilik fikri. N.Y. 1950 yil. [114].

Priston universitetida o'tkazilgan eksperiment asosida etnik stereotipni aniqlash usulini ishlab chiqqan amerikalik olimlar D. Kats va K. Breyli etnik "ta'rifga ko'ra stereotip" tushunchasini berishdi.

Etnik stereotip - bu u ifodalamoqchi bo'lgan haqiqatlarga yaxshi mos kelmaydigan va odamning avvalgi hodisani aniqlash, so'ngra uni kuzatish uchun xos xususiyatidan kelib chiqadigan barqaror g'oya deb bir mazmunmunga kelishgan.¹⁵ Stereotip - bu ijtimoiy guruhga yoki unga tegishli bo'lgan shaxslarga qaratilgan og'zaki ifoda etilgan e'tiqod. Uning mantiqiy hukm shakli mavjud bo'lib, u hissiy jihatdan baholash tendentsiyasiga ega, asossiz ravishda ma'lum fazilatlar, yoki xulq-atvorga ega bo'lgan har qanday toifadagi insonlarni taqdirlaydi, yoki mahrum qiladi. Tilshunoslik nuqtai nazaridan stereotipni gap shaklida bayon etish mumkin. Stereotiplar sotsializatsiya va madaniylashtirish jarayonida o'rganiladi. Stereotiplar madaniyatning bir qismi bo'lganligi sababli, jamiyatimiz vakiliga endi aylangan yosh bolada turfa madaniyatlar haqida fikr yuritish "odati" ma'lum bir shaklda mavjud bo'lgan stereotiplar yordamida shakllanadi. A.P. Sadoxin va T.G. Grushevitskaya shaxsning ijtimoiylashuvi jarayonida stereotiplarning shakllanishiga ta'sir qiluvchi quyidagi omillarni ajratib ko'rsatmoqda: birinchidan, hatto ota-onalarning ham ongida ko'plab stereotiplar yotadi. Ular oxirgi shakllarini hayotning 12 dan 30-yoshgacha vaqt oralig'ida olishadi, undan keyin ular barqaror ravishda o'rnatiladi va katta qiyinchilik bilan o'zgartirilishi mumkin; ikkinchidan, stereotiplar birovning fikrini idrok etish orqali o'zaro muloqot qilish jarayonida shakllanadi: masalan tez-tez duch keladigan odamlar - do'stlar, tengdoshlar, o'qituvchilar va boshqalar; uchinchidan, stereotiplar cheklangan shaxsiy aloqalar orqali paydo bo'lishi mumkin. Shunday qilib, agar boshqa millat savdogari sizni aldayotgan bo'lsa, unda siz ma'lum bir millatning barcha vakillari haqida "aldoqchi" degan xulosaga kelishingiz mumkin. Bunday holda, stereotiplarning paydo bo'lishiga ohirigacha o'rganilmagan, cheklangan ma'lumot yotadi; to'rtinchidan, ommaviy

¹⁵ Katz D., Braly K. Yuzta kollej o'quvchilaridagi irqiy stereotiplar // Anormal va ijtimoiy psixologiya jurnali, 1933, 28-jild. [96].

axborot vositalari stereotiplarni shakllantirishda muhim o'rin tutadi, ayniqsa hozirgi tezkor zamonda juda ko'p insonlar vakolatli manbalarga ishonib qolib tanqidiy baholanmagan fikrlarga yon bosishadi.¹⁶

Stereotipning maqsadi shundaki, uning yordamida to'plangan ma'lumotlar, foydali bilimlar yig'indisi sifatida emas, balki ma'lum bir tarzda tizimlashgan tajriba sifatida paydo bo'ladi, va uning tuzilishiga qarab kelajak avlodlarga berilishi mumkin.

Yu.E. Proxorov stereotipga quyidagicha ta'rif beradi: ma'lum bir etnik madaniyat vakilining aqliy-lisoniy majmuasining ijtimoiy-madaniy jihatdan belgilangan birligi, og'zaki muloqotda ma'lum bir madaniyat uchun kommunikatsion vaziyat standartiga me'yoriy va mahalliy birlashma shaklidir.¹⁷

Stereotip hodisasi nafaqat tilshunoslarning ishlarida, balki sotsiologlar, etnograflar, kognitologlar, psixologlar va etnopsixolingvistlarning ham tadqiqotlarida o'rganiladi. Ushbu fanlarning har qaysi vakili stereotiplarning xususiyatini o'z sohasining tadqiqoti nuqtayi nazaridan belgilaydi. Shunga ko'ra, ijtimoiy stereotiplar (kasbiga, yoshiga ko'ra), muloqot stereotiplari, mental stereotiplar, madaniy stereotiplar, etnomadaniy stereotiplar va h.k. farqlanadi. Masalan, ijtimoiy stereotiplar shaxsning tafakkuri va muomalasini ko'rsatadi. Etnomadaniy yoki milliy stereotiplar eng ko'p o'rganilgan bo'lib, ular biron bir xalqqa xos bo'lgan umumiy xususiyatlarni ifodalaydi. Etnomadaniy stereotiplar milliy guruhlar o'rtasidagi munosabatlarni ko'rsatadi, muayyan millatning o'zini o'zi anglashi va mentalitetining tarkibiy qismi hisoblanadi, shuningdek, milliy xarakter bilan chambarchas bog'liq bo'ladi¹⁸.

Lingvokulturologiyani ko'proq etnomadaniy, ya'ni milliy stereotiplar qiziqtiradi. Masalan, o'zbek millatida mehmonni kutib olmaslik, yoki uni yaxshi

¹⁶ Grushevitskaya T. G., Sadohin A. P. Kulturologiya. M.2010- 688 c.

¹⁷ Proxorov Yu.E. Nutqiy aloqa stereotiplari va ularning chet elliklarga rus tilini o'rgatishdagi o'rni.-M.: LKI nashriyoti, 2008 y.

¹⁸ Usmanova Sh. "Tarjimonlik faoliyatining lingvomadaniy aspektlari" fanidan ma'ruzalar kursi. –Toshkent: 2014.

qarshilamaslik – an’analarga rioya qilmaslik hisoblanib, bunday holatga o`z oilasini, qishlog`ini va nasl — nasabini isnodga qo`yish deb qaralgan. An’analar hatto dushmanini ham mehmondo`stlik bilan qarshilashga chaqirgan.¹⁹ Bu kabi hodisalar mehmondo`st, bag`rikeng, sodda, ishonuvchan va yevropaliklarning nazarida hayratlanarli, g`alati, tushunarsiz stereotiplar deb qaralgan va hozirgacha minglab turistlarni o`ziga jalb qilib kelmoqda. Ingliz madaniyatida esa uning aksini ko`rishingiz mumkin: begonalar bilan tanishmaganingizcha ularga murojaat qilish odobsiz deb hisoblanadi. Salomlashish va murojaat qilishda, hatto yaqin do'stlar davrasida familiya va unvonlaridan foydalanish odatiy holdir.²⁰ Suhbat uchun to'g'ri mavzuni tanlash qobiliyati boshqa lingvistik va madaniy hamjamiyat vakillari bilan muloqot qilishda juda muhimdir. Notanish odamlar (yoki siz yaxshi bilmaydigan odamlar) bilan muloqot qilish uchun mos deb hisoblangan "xavfsiz" suhbat mavzusi har bir mamlakatda turlicha. O`zbek va ingliz tilida so'zlashadigan madaniyatdagi kichik suhbat uchun mavzularni tanlashda qiyosiy tahlili shuni ko'rsatadiki, inglizlar uchun eng mashhur mavzular: 1) sayohat; 2) ob-havo; 3) sevimli mashg'ulotlari, qiziqishlari; 4) ish; 5) kelib chiqishi bo'lsa, o`zbek xalqiga 1) oila; 2) salomatlik; 3) yangiliklar; 4) uy sharoit mos tusharkan. Angliyada qirol oilasi, irqiy munosabatlar, daromad, ish haqi, sog'liq, uy hayvonlari haqida gapirish xavfli. O`zbekistonda esa siyosat, davlat amaldorlari, shaxsiy jamg`armalar haqida juda ehtiyotkorlik bilan suhbat olib borish lozim. Bunday mavzulardagi suhbatlardan qochish kerak.

Etnik stereotiplar har qanday etnik millatning ijobiy yoki salbiy stereotipik xususiyatlari haqida g'oyalar beradi: mehnatsevarlik, aniqlilik, insonparvarlik, soddadillik, poklilik, ishonchlilik shular jumlasidandir. Salbiy tomonlarini: qaysarlik, ishga haddan tashqari berilib ketish, yumorning yo'qligi, g'amginlik, egoistlik, yolg'izlanish tashkil etadi. Masalan ingliz madaniyatida salomlashkanda “How are you?” savoliga javoban : Thanks, And how are you?”

¹⁹ <http://chdpial.uz/ozbekiston-madaniyati/>

²⁰ https://revolution.allbest.ru/sport/00771213_0.html

deya qisqa javobni kutib qolishadi. Hayrlashganda esa oddiygina “See you!” yoki “Bye!” deya gapni tugatish maqsadga muvofiqdir, chunki ortiqcha mulozamatni ular ikkiyuzlamachilik va shaxsiy hayotga aralashish deya tushuniladi. Yana shunday ibora borki "To take English leave" – “Inglizlarcha ketish” demak, kimdir xayrlashmasdan ketayotganda aytishadi. Siz bu ibora inglizlarning odobsiz xatti-harakatlarini masxara qilmoqda deb o'ylashingiz mumkin. Biroq, ingliz madaniyatida, odob-axloq qoidalariga rioya qilishga intilishadi. Ular ketishdan oldin boshqalar bilan xushmuomalalik bilan xayrlashishadi va ular boshqa xatti-harakatlarni yomon ta'mga, ishora deb hisoblashadi.

O'zbek madaniyatida salom berish va alek olish xususida axloq-odobimizning islom diniga monan bir qancha ko'rsatmalari bor. «Avval salom, keyin kalom» (“Assalomu aleykum” va albatta so'rashishlar). Sersalom xalqimizning yana bir isbotini quyidagi maqol va iboralarda namoyon bo'ladi: «Salom bermaguncha, birovni taomga chaqirmanglar», «Odamlarning Yaratganga eng yaqini boshqalarga eng avval salom berganidir». Yo'lda uchrashib qolib va zudlik bilan o'z ishlariga qochgan o'zbeklarni tasavvur qilish juda qiyin. Siz nafaqat salomlashish uchun, balki suhbatdoshning ishlari haqida barcha tafsilotlar bilan chin dildan so'rashingiz kerak: uydagi hodisalar, bolalar salomatligi, yangiliklar va hokazo. Javob esa doimo ijobiy bo'lishi kerak: “Allohga hamdlar bo'lsin, hammasi joyida”. Bu juda ko'p vaqtni oladi, lekin ayollar birga uchrashganda suhbat yanada hissiyotlarga boy va emotsional tuyuladi. Bu yerdan ko'rinib turibdiki o'zbek xalqi o'ziga hosligi, mexmondo'stligi, ochiq ko'ngilligi bilan ajralib turadi.

Madaniyatlararo muloqot jarayonida qo'llanilgan stereotiplar madaniyatlar dialogini yaratishga yordam beradi, chunki etnik xarakter xususiyatlari, xulq-atvori, boshqa millat vakillari to'g'risida oldindan o'ylangan fikr idrokni osonlashtiradi, bag'rikenglikning namoyon bo'lishiga yordam beradi, shuning uchun ular ma'lum bo'lishi kerak.

Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, stereotiplarning avtostereotip va geterostereotip turlari ham mavjud. Avtostereotiplar kishilarning o'zlari haqida nima o'ylashlarini, geterostereotiplar boshqa xalqlar haqidagi o'y-fikrlar, munosabatlarni (ko'proq tanqidiy munosabatlarni) aks ettiradi. Masalan, o'z xalqida tejamkorlik hisoblangan odat, boshqa xalqda kuzatilganda xasislik sifatida baholanadi.²¹

Shunday qilib, ingliz va o'zbek milliy stereotiplarini har qanday millat vakillarining xarakter xususiyatlariga oid umumlashtirilgan g'oyalar sifatida o'rganish madaniyatlararo aloqada o'zaro tushunishga erishishga yordam beradi, chunki biz uchun allaqachon g'oyalar orqali tanish bo'lgan fikr boshqa millat vakillarining fe'l-atvori, idrokini osonlashtiradi, uning qiyofasini o'zingiznikidek aniqlaydi.

Adabiyotlar

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони.
2. Usmanova Sh. “Tarjimonlik faoliyatining lingvomadaniy aspektlari” fanidan ma’ruzalar kursi. –Toshkent: 2014.
3. Маслова В. А. Введение в лингвокультурологию. –М., 1997.
4. Маслова В. А. Лингвокультурология. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. –М.: “Академия”, 2001.

²¹ Акиншина А. А. Стереотипы национальной культуры в межкультурном общении. –Н.Новгород: НГГУ, 2009.

5. Lippman W. jamoatchilik fikri. N.Y. 1950 yil.
6. Katz D., Braly K. Yuzta kollej o'quvchilaridagi irqiy stereotiplar // Anormal va ijtimoiy psixologiya jurnali, 1933, 28-jild.
8. Proxorov Yu.E. Nutqiy aloqa stereotiplari va ularning chet elliklarga rus tilini o'rgatishdagi o'rni.-M.: LKI nashriyoti, 2008 y.
9. Grushevitskaya T. G., Sadohin A. P. Kulturologiya. M.2010- 688 s.
10. Акиншина А. А. Стереотипы национальной культуры в межкультурном общении. –Н.Новгород: НГГУ, 2009.
11. <http://chdpial.uz/ozbekiston-madaniyati/>
12. https://revolution.allbest.ru/sport/00771213_0.html